

УДК 504.53.062.4

DOI:

Изучение миграционных свойств сапонита в условиях модельного опыта на примере разных почв

Никитина М. В.¹, Наквасина Е. Н.¹, Тюрин А. М.², Губанова Е. Я.²

¹ Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
Архангельск, Россия
m.nikitina@narfu.ru

² АО Севералмаз, Архангельск, Россия
TyurinAM@severalmaz.alrosa.ru

Цель исследования – изучить миграцию сапонит-содержащих материалов в разных почвенных образцах для оценки возможности их применения как мелиоранта в условиях северного региона. Исследования проводились в модельных опытах на разных типах почв: лесной дерново-подзолистой почве, торфяной и агроземе – сельскохозяйственно-освоенной дерново-подзолистой почве. Объектом исследования был выбран сапонит – побочный продукт алмазодобывающей компании АО «Севералмаз», разрабатывающей крупнейшее алмазное месторождение имени М. В. Ломоносова. Сравнивались миграционные свойства (доза из расчета 9,7 т/га) порошка сапонита и сапонит-содержащих гранул. В качестве измеряемых показателей анализировались время и объем воды, прошедшей сквозь толщу почвы (20 см), масса взвешенных компонентов в фильтрате после высушивания при 105 °С. Определено, что сапонит в порошковой форме влияет на миграционные процессы в природной дерново-подзолистой почве и агроземе, снижая скорость прохождения воды, и не оказывает значимого влияния на темпы ее прохождения через торф. Добавка порошка сапонита увеличивает массу выноса почвенных частиц за пределы корнеобитаемого слоя почвы в 5 раз для лесной дерново-подзолистой почвы и агрозема, в 2 раза – для торфа. В то же время, при пропуске влаги через добавленный на поверхность почвы сапонит в гранулированной форме при неизменном времени фильтрации значительно увеличивался ее объем, но вдвое снижался вынос сопутствующих органических и минеральных продуктов, по сравнению с применением порошковой формы сапонита, и оставался на уровне контрольного варианта (без сапонита). Применение сапонит-содержащих материалов в гранулированной форме является более благоприятным как с экологической точки зрения, так и для поддержания плодородия почв при применении его в сельском хозяйстве по сравнению с обезвоженными порошками.

Ключевые слова: сапонит, порошок, гранулы, миграция, модельный опыт, дерново-подзолистая почва, торф, агрозем.

ВВЕДЕНИЕ

Чтобы предотвратить негативные последствия применения агрохимикатов, важно прогнозировать их поведение в природных объектах, для чего необходимо знать особенности транзитных функций почвы (Шеин, 2016; Shein et al., 2017). Миграция в почвенном профиле происходит за счёт процессов диффузии, поглощения, перемещения в почвенном растворе.

Оценка поведения действующего вещества регистрируемого препарата в сопредельных с почвой средах – неотъемлемая часть исследований, предшествующих регистрации и использованию в сельском хозяйстве (Горбатов, 2010). В работах различных исследователей отмечается важность водопроницаемости почвы, устойчивости ее структуры, путей преимущественной миграции. Особое место уделено зависимости миграции от почвенных и климатических условий, а процессам сорбции и деградации отведена меньшая роль. Однако подчеркивается важность экспериментального почвенного обеспечения моделей переноса и возможность их моделирования (Shein et al., 2017), так как принципиальна важность таких параметров как коэффициент фильтрации, основная гидрофизическая характеристика, гранулометрический состав, содержание органического вещества, коллоидной фракции почвы и др.

Вопрос изучения миграции агрохимикатов в почве в научной литературе чаще всего изучается на примере пестицидов (Tudi et al., 2021; Hua et al., 2022), радионуклидов

(Арастович, 2004), и тяжелых металлов (Фрид, 2019; He at al., 2023). Особый интерес представляет моделирование процессов переноса вещества для нерастворимых в воде агрохимикатов, например, таких, как сапонит-содержащие материалы, которые являются побочными продуктами добычи алмазов и предлагаются в качестве мелиорантов и удобрений для улучшения агрохимических свойств почвы при выращивании сельскохозяйственных культур (Романов, 2023).

На территории Приморского района Архангельской области располагается одна из ведущих алмазодобывающих компаний России АО «Севералмаз», разрабатывающая крупнейшее алмазное месторождение имени М. В. Ломоносова, состоящее из шести кимберлитовых трубок. Уникальность кимберлитов этого месторождения обуславливается их высокой сапонитизацией. Сапонит-содержащие побочные продукты алмазодобывающей промышленности представляют собой специфическую категорию минеральных остатков, образующихся в процессе извлечения алмазов. Сапонит, благодаря своим свойствам и химическому составу является ценным минералом и способен влиять на агрохимические показатели почвы, сорбировать гербициды и пестициды, вносимые почвой, а также тяжелые металлы (Nagy at al., 2010; Alekseeva et al., 2014). К тому же применение сапонитовых глин в качестве источника элементов минерального питания может повысить урожайность и качество сельскохозяйственных культур таких, как яровая пшеница, горох, зеленая фасоль, базилик и др. (Наквасина, 2015; Босак, 2017, 2022).

Сапониты отличаются повышенным содержанием кальция и магния, высокими показателями поверхностного набухания, коллоидности, емкости катионного обмена. Внесение в почву сапонитов даже в сравнительно малых дозах (1,5–3,0 т/га) способствует поступлению кальция и магния в почву, повышает ее влагоемкость, уменьшает фильтрацию элементов питания за зону корнеобитаемого слоя. Проводятся исследования по изучению влияния водной суспензии сапонита на агрохимические свойства почвы (Романов, 2019), его сорбционные свойства (Mogozova, 2017). Исследуют влияние сапонита на содержание питательных веществ (Никитина, 2025).

Хотя сапонит имеет потенциал как удобрение, его эффективность требует дальнейших исследований и экспериментальной проверки. Несмотря на высокий потенциал сапонита в мелиоративной практике, степень изученности его физических свойств и процессов его миграции в почве остается недостаточной. Ограниченность данных по взаимодействию сапонита с различными почвенными компонентами и закономерностям его миграции вызывает необходимость проведения дополнительных исследований, что и обуславливает научную новизну данного исследования.

В качестве объекта исследования был выбран сапонит в двух формах – минеральный сапонит-содержащий порошок (МСП) и минеральные сапонит-содержащие гранулы (МСГ) (рис. 1), полученные из обезвоженного осадка в результате технологического процесса осветления суспензии оборотной воды обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа АО «Севералмаз», осуществляющей добычу природных алмазов в Архангельской области.

Минеральный сапонит-содержащий порошок представляет собой порошок коричневого цвета, с частицами гранулометрического состава 0,0005–0,01 мм и плотностью не менее 1250 кг/м³. Минеральные сапонит-содержащие гранулы изготавливаются путем грануляции сапонит-содержащего порошка с жидким связующим элементом – технической водой. Размер гранул составляет до 6 мм, а содержание гранул до 1 мм не более 3 %.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Суть модельного опыта по изучению миграции сапонита заключалась в том, что сапонит в виде порошка и гранул в пересчете на рекомендуемую в материалах оценки воздействия на окружающую среду для минерального удобрения комплексного действия дозировку 9,7 т/га, вносился на поверхность разных типов почв, которыми заполняли пластиковые цилиндры диаметром 2 см. Высота столба почвы с сапонитом составляла 20 см, что соответствует толщине корнеобитаемого слоя. Исследования проводились на образцах почв, типичных для

Рис.1. Сапонит в виде порошка (слева) и гранул (справа)

Северо-западного региона: торфяной, лесной дерново-подзолистой почве, и агроземе (сельскохозяйственно-освоенной дерново-подзолистой почве). Определили основные агрохимические характеристики почв: pH солевую (KCl) по ГОСТ 26423-85; содержание органического вещества почвы (%) по ГОСТ 26213-2021; содержание физической глины (%) методом отмучивания (табл. 1).

Цель исследования – изучить миграцию порошковой и гранулированной форм сапонит-содержащих материалов в разных почвенных образцах в модельном эксперименте для оценки возможности его применения как мелиоранта в условиях северного региона.

Через каждый образец почвы в цилиндре пропускалось 500 мл дистиллированной воды. Параллельно был поставлен контрольный эксперимент с образцами почв без добавления сапонита. Измерялось время появления первой капли (время прохождения воды через толщу почвы), объем воды, прошедшей сквозь почву, массу взвешенных компонентов в фильтрате после высушивания при 105°С. Эксперименты проводились в трехкратной повторности.

Таблица 1

Характеристики почв, используемых в модельном опыте

Почва	Дерново-подзолистая	Агрозем	Торф
pH сол.	5,5	6,3	3,6
Органическое вещество, %	3,5	8,2	2,3*
Содержание физической глины, %	9,3	18,7	-
Название по гранулометрическому составу	Супесчаная	Супесчаная	-

Примечание к таблице. * – зольность, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате модельного опыта определили, что внесение гранул сапонита не оказывает влияние на время фильтрации воды. Оно соответствует времени появления первой капли в контроле без использования сапонита (рис. 2). В то же время, добавка сапонит-содержащего порошка влияет на время фильтрации для агрозема – через образец с сапонитом первая капля появлялась на 5 минуте, тогда как в контроле на 3 минуте. Для торфа добавка сапонита в указанной дозе не влияет на время появления первой капли, а в дерново-подзолистой почве

Рис. 2. Время фильтрации воды

разница составила 1 минуту. Добавка сапонита в форме порошка замедляет прохождение воды через дерново-подзолистую почву и агрозем, но не оказывает значимого влияния на торф.

Можно предположить, что при внесении в почву тонкоразмолотого порошка сапонит-содержащих материалов происходит формирование новых органоминеральных связей, зависящих от содержания в почве органического вещества и коллоидов, что приводит к задерживанию воды и увеличению влагоёмкости системы. Тогда как, при образовании гранул происходит «склеивание» тонкодисперсной части сапонита и его высвобождение для взаимодействия с тонкодисперсной частью почвы затруднено, насыщение влагой мелких частиц идет медленнее. Все это снижает активное участие сапонита в водопоглощении.

Внесение сапонита существенно не сказывается на объеме фильтрата для всех исследованных образцов при добавлении порошка сапонита (рис. 3). Добавка гранул незначительно увеличивает объем прошедшей сквозь почвенный слой воды, что связано с ограничением набухания тонкой фракции сапонита. Особенно заметна разница в эксперименте с торфом. По всей видимости, добавка гранул и их частичная миграция в ненарушенном состоянии в толщу почвы может вызвать дополнительное увеличение размеров пор, что и приведет к усилению гравитационной фильтрации. Особенно это заметно на торфяной почве, имеющей более крупные поры за счет вещественного состава. Большая доля влаги мигрирует под действием сил тяжести, а не поглощается органическим материалом.

Добавка сапонит-содержащего порошка значительно влияет на массу выноса почвенных частиц за пределы толщи почвы (рис. 4). Для лесной дерново-подзолистой почвы и агрозема масса выноса в опыте с добавкой сапонита увеличивается почти в 5 раз, а для торфа в 2 раза, по сравнению с контролем. Это связано с тем, что природная дерново-подзолистая почва и агрозем имеют сравнительно более структурированные агрегаты и более выраженное содержание минералов, чем торф, состоящий из неразложившихся органических остатков. Можно предположить, что сапонит нарушает прочность агрегатов. Торф менее чувствителен к диспергирующему действию сапонита, так как его состав изначально более рыхлый, пористый и удерживает больше воды за счет остатков мезофильных тканей растительности.

При этом добавка сапонита в виде гранул существенно снижает массу выноса частиц в сравнении с добавкой порошка. При этом в торфяной почве масса выноса составляет меньшее

Рис. 3. Объем фильтрата

Рис 4. Массы выноса частиц

количество даже в сравнении с контролем. По всей видимости в торфяной почве гранулы сапонита удерживают собственные мелкие торфяные компоненты, возможно за счет физической сорбции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наши исследования, посвященные изучению внесения сапонита в почвы в условиях модельного опыта, показали, что он может оказывать влияние на миграционные процессы, происходящие в верхних горизонтах почвы. Особенно это проявится для минеральных почв – агрозема и природной дерново-подзолистой почвы, имеющих супесчаный гранулометрический состав.

Влияние его на органогенную (торфяную) почву имеет свои особенности. Существенную роль в этих процессах играет форма внесения сапонит-содержащего материала. Так, порошок сапонита замедляет скорость прохождения воды для минеральных почв, но не оказывает значимого влияния на темпы ее прохождения через торф.

Добавка порошка сапонита в почву значительно влияет на массу выноса почвенных частиц за пределы корнеобитаемого слоя почвы, увеличивая его почти в 5 раз для лесной дерново-подзолистой почвы и агрозема, в 2 раза – для торфа.

В то же время, применение гранулированной формы сапонита не оказывает значимой роли на его миграцию в исследуемых почвах. Не смотря на увеличение потока влаги, проходящей через толщу почвы в нижние горизонты, вынос тонкодисперсной фракции снижается в 2 раза и более, по сравнению с применением порошковидной формы сапонита, и соответствует уровню контрольного варианта. Гранулирование сапонита несколько меняет его водные свойства при взаимодействии с коллоидной системой почвы.

Для поддержания плодородия почв, а также с экологической точки зрения применение сапонит-содержащих материалов, получаемых как побочный продукт на ОАО «Севералмаз», в гранулированной форме является более безопасным при применении в сельском хозяйстве, по сравнению с обезвоженными порошками.

Данная работа проводилась в рамках проекта (Постановление Правительства Российской Федерации №218) «Создание высокотехнологичной системы подготовки оборотной воды обогатительной фабрики АО «Севералмаз» с переработкой отходов в товарную продукцию».

Список литературы

- Арастович Т. В. Влияние свойств почв на процесс вертикальной миграции радионуклидов // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук. – 2004. – № 2. – С. 1–4.
- Босак В. Н., Сачивко Т. В. Процессы химического выветривания новых видов агромерелиорантов // Почвоведение и агрохимия. – 2022. – № 1. – С. 212–218.
- Босак В. Н., Сачивко Т. В. Применение сапонитсодержащего базальтового туфа при возделывании овощных культур // Вестник БарГУ. Серия: биологические науки. Сельскохозяйственные науки. – 2017. – Вып. 5. – С. 83–88.
- Горбатов В. С., Кононова А. А. Использование математических моделей прогноза концентраций пестицидов в поверхностных водах // Агрохимический вестник. – 2010. – № 1. – С. 27–30.
- Морозова М. В. Сорбция водной фазы минеральной сапонит-содержащей добавкой в мелкозернистые бетоны // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2018. – № 4. – С. 20–25.
- Наквасина Е. Н., Земцовская О. Н., Денисова А. И. Влияние сапонитсодержащих хвостов обогащения кимберлитов на свойства торфяных субстратов // Вестник САФУ. Серия «Естественные науки». – 2015. – № 2. – С. 65–72.
- Никитина М. В., Наквасина Е. Н. Влияние сапонита на сорбцию элементов питания на примере нитрат-ионов и ионов калия при использовании его в качестве агрохимиката в сельском хозяйстве // Научный журнал КубГАУ. – 2025. – № 206 (02). – С. 206–216.
- Романов Е. М., Наквасина Е. Н., Серегина И. И. и др. Влияние водной суспензии сапонита на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы при выращивании картофеля в архангельской области // Плодородие. – 2023. – № 2. – С. 59–63.
- Романов Е. М., Наквасина Е. Н., Косарева Е. Н., Шабанова Е. Н. Влияние сапонитсодержащих материалов на плодородие почв и урожайность однолетних полевых трав после первого года внесения // Агрохимический вестник. – 2019. – № 6. – С. 42–46.
- Шеин Е. В., Кокорева А. А., Колупаева В. Н., и др. Экспериментальная оценка значений параметров переноса агрохимикатов в почве: шаг смещения // Агрохимический вестник. – 2016. – № 6. – С. 20–23.
- Фрид А. С., Борисочкина Т. И. Параметры моделей вертикальной миграции в почвах тяжелых металлов в окрестности завода по производству свинца и сурьмы // Бюллетень Почвенного института им. В. В. Докучаева. – 2019. – Вып. 97. – С. 150–164.
- Alekseeva T., Kolyagin Yu., Sancelme M., BesseHoggan P. Effect of soil properties on pure and formulated mesotriene adsorption onto vertisol (Limagne plane, Puy-de-Dôme, France) // Chemosphere. – 2014. – 111. – P. 177–183.
- He Q., He Y., Hu H. et al. Laboratory investigation on the retention performance of a soil–bentonite mixture used as an engineered barrier: insight into the effects of ionic strength and associated heavy metal ions // Environmental Science and Pollution Research. – 2023. – 30. – P. 50162–50173.

Hua Y., Yuan Y., Qin Y et al. Advances in the Agro-Environment Migration of Organic Chemical Pollutants and Their Biotransformation in Crops // *Agronomy*. – 2022. – 12. – P. 3009.

Morozova M. V., Frolova M. A., Makhova T. A. Sorption-desorption properties of saponite-containing material // *IOP Conf; Journal of Physics: Conf.Series*. – 2017. – 929 (1) 012111. – P. 1–5.

Nagy N. M., Kónya J. *Interfacial chemistry of rocks and soils*. – Boca Raton: CRC; London: Taylor & Francis, 2010. – 229 p.

Shein E. V., Belik A. A., Kokoreva A. A. et al. Prediction of pesticide migration in soils: The role of experimental soil control // *Moscow University Soil Science Bulletin*. – 2017. – T. 72, N 4. – P. 185–190.

Tudi M., Daniel Ruan H., Wang L. et al. Agriculture Development, Pesticide Application and Its Impact on the Environment // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2021. – 18. – P. 11–12.

Nikitina M. V., Nakvasina E. N., Tyurin A. M., Gubanova E. Y. Study of the Saponite Migration Properties in a Model Experiment on Different Soil Types // *Ekosistemy*. 2026. Iss. 45. P. 111–117.

The objective of the study is to investigate the migration of saponite-containing materials across different soil samples to evaluate its potential use as an ameliorant in Northern regions. The research was conducted in model experiments on various soil types: forest sod-podzolic soil, peat, and agrozem (agriculturally developed sod-podzolic soil). The object of the study is saponite, a byproduct of the diamond mining company JSC Severalmaz, which is engaged in the extraction of the M.V. Lomonosov diamond deposit, one of the largest in the world. The migration properties (a dose of 9.7 t/ha) of saponite powder and saponite-containing granules were compared. The time, the volume of water passing through the soil (20 cm), the mass of suspended components in the filtrate after drying at 105 °C were analyzed. Saponite in a powder form influences migration processes within natural sod-podzolic soils and agrozems, reducing water permeability, but has no significant effect on the peat. Saponite powder addition increases the mass of soil particles removed from the root zone by fivefold in forest sod-podzolic soils and agrozems, and twofold in peat. Furthermore, when moisture was passed through saponite added to the soil surface in granular form with a constant filtration time, its volume significantly increased. However, the removal of associated organic and mineral products was halved compared with the use of powdered saponite, and remained at the level of the control group (without saponite). The use of saponite-containing materials in granular form is more environmentally friendly and better for soil fertility in agriculture, as opposed to dehydrated powders.

Key words: saponite, saponite powder, saponite granules, migration, model experiment, sod-podzolic soil, peat, agrozem.

Поступила в редакцию 27.12.25

Принята к печати 09.02.26